

Перспективы развития евразийской интеграции в области расширения экспортных грузопотоков российского газа в дружественные страны на фоне эскалации энергетического кризиса в мире

Сафонова Т. Ю.

Институт управления и регионального развития (ИУРР) РАНХиГС, Москва, Российская Федерация

e-mail: safonovaty@yandex.ru

РЕФЕРАТ

Цель. В 2022 г. на дефицит энергоносителей на мировом рынке оказали непосредственное влияние санкции против энергетического сектора России и теракты на газопроводах «Северный Поток» и «Северный Поток — 2», при этом в научных публикациях не представлены глобальные расчеты выпадающих из мирового оборота объемов российского газа. Целью является оценка выпадающих из мирового оборота объемов российского газа.

Задачи. Выявление перспектив развития евразийской интеграции в области расширения экспортных грузопотоков российского газа в дружественные страны на фоне эскалации энергетического кризиса в мире с учетом экзогенных и эндогенных факторов влияния на изменение производства и потребления российского газа.

Результаты. Автором представлен анализ роли России в мировых поставках газа, оценка выпадающих объемов экспорта, а также краткосрочный прогноз изменения грузопотоков трубопроводного газа по оптимистичному, базовому и пессимистичному сценариям.

Методология. Методы системного и сравнительного анализа, научное обобщение, экспертные оценки, методы прогнозирования.

Выводы. По мнению автора, для исключения существенных потерь по добыче газа в России и реализации оптимистичного сценария важно обеспечить ускорение сроков объединения западной и восточной газотранспортных систем, а также реализации инвестиционных проектов строительства газопроводных мощностей «Сила Сибири — 2», «Союз — Восток», «Турецкий Поток — 2».

Ключевые слова: трубопроводные мощности России по газу, структура поставок природного газа, газопроводные системы России, прогноз изменения грузопотоков газа

Для цитирования: Сафонова Т. Ю. Перспективы развития евразийской интеграции в области расширения экспортных грузопотоков российского газа в дружественные страны на фоне эскалации энергетического кризиса в мире. *Евразийская интеграция: экономика, право, политика*. 2023; 17 (1): 64–75.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-01-64-75>

Prospects for the Development of Eurasian Integration in the Field of Expanding Export Cargo Flows of Russian Gas to Friendly Countries amid the Escalation of the Energy Crisis in the World

Tamara Yu. Safonova

Institute of Management and Regional Development et RANEPА, Moscow, Russian Federation

e-mail: safonovaty@yandex.ru

ABSTRACT

Aim. In 2022, the shortage of energy carriers on the world market was directly affected by sanctions against the Russian energy sector and terrorist attacks on the Nord Stream and Nord Stream — 2 gas pipelines, while scientific publications do not present global calculations of the volumes of Russian gas falling out of world circulation. The aim is to assess the volumes of Russian gas falling out of global turnover.

Tasks. Identification of prospects for the development of Eurasian integration in the field of expanding export cargo flows of Russian gas to friendly countries against the background of the escalation of the energy crisis in the world taking into account exogenous and endogenous factors influencing changes in the production and consumption of Russian gas.

Methods. Methods of system and comparative analysis, scientific generalization, expert assessments, forecasting methods.

Results. The author presents an analysis of Russia's role in global gas supplies, an assessment of falling export volumes, as well as a short-term forecast of changes in pipeline gas cargo flows according to optimistic, basic and pessimistic scenarios.

Conclusion. According to the author, in order to exclude significant losses in gas production in Russia and to implement an optimistic scenario, it is important to accelerate the timing of the unification of the western and eastern gas transmission systems, as well as the implementation of investment projects for the construction of gas pipeline capacities "Power of Siberia — 2", "Soyuz — Vostok", "Turkish Stream — 2".

Keywords: Russian gas pipeline capacities, natural gas supply structure, Russian gas pipeline systems, forecast of changes in gas cargo flows

For citation: Safonova T. Yu. Prospects for the Development of Eurasian Integration in the Field of Expanding Export Cargo Flows of Russian Gas to Friendly Countries amid the Escalation of the Energy Crisis in the World. *Eurasian Integration: Economics, Law, Politics*. 2023; 17 (1): 64–75. (In Rus.) <https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-01-64-75>

Введение

В современной науке систематизации и прогнозированию изменения российских потоков трубопроводного газа уделено недостаточное внимание.

В статье А. Белогорьева [1] «рассматриваются перспективы экспорта российского трубопроводного газа в Европу и Азию в условиях введенных против России международных санкций, согласно которому экспорт трубопроводного газа из РФ снизится в 2022 г. на 12%, до 180 млрд куб. м за счет сокращения поставок в ЕС и роста в Турцию и Китай при стабилизации экспорта в страны ближнего зарубежья».

Тезисы диссертации Т. С. Гумаровой [2] включают: «Россия использует трубопроводную дипломатию в качестве инструмента сохранения и расширения влияния на политическом поле Евразии,.. в среднесрочной перспективе для защиты национальных интересов РФ будет создана государственная энергетическая компания, объединяющая добычные, сбытовые и транспортные мощности нефтяной и газовой отраслей, ...ЕС останется крупнейшим рынком сбыта российских энергетических ресурсов».

В диссертации А. К. Пакина [3] указано, что «основными рисками для проекта «Северный Поток — 2» являются политические, а реализация этих рисков может привести к увеличению сроков согласования проекта и строительства, экономические, экологические и технологические риски классифицированы как «крайне маловероятные», «маловероятные» или «вероятные» и не представляющие существенной угрозы для успешной реализации проекта, а также сделан вывод о том, что угроза возникновения ощутимой конкуренции со стороны американского СПГ на рынках государств Европы маловероятна».

Поскольку представленные выше прогнозы не отражают фактически сложившиеся на глобальном рынке газа реалии, для оценки потенциала использования и развития российских газопроводных систем

автором была поставлена задача по выявлению перспектив развития евразийской интеграции в области расширения экспортных грузопотоков российского газа на фоне эскалации энергетического кризиса в мире, прежде всего, в дружественные страны с учетом экзогенных и эндогенных факторов влияния на изменение производства и потребления российского газа.

Санкции Евросоюза в ответ на полувековую российскую газовую поддержку

Традиционно основными потребителями российского трубопроводного газа являлись страны Евросоюза.

После запуска экспортного трубопровода «Братство» в 1967 г. Россия осуществляла бесперебойные поставки российского природного газа в Европу, что поддерживало энергетическую и экономическую стабильность в странах-импортерах на протяжении 55 лет.

По данным отчета ПАО «Газпром» за 2021 г.¹, потребление природного газа в Европе составило 578,4 млрд куб. м, из которых:

- поставки из Норвегии, Великобритании и Нидерландов — 180,7 млрд куб. м (31%);
- поставки трубопроводного газа из России² — 174,3 млрд куб. м (30%);
- поставки СПГ из России — 17,7 млрд куб. м (3%);
- поставки из Алжира — 53,2 млрд куб. м (9%);
- поставки СПГ из США — 29,8 млрд куб. м (5%);
- поставки из Катара — 22,9 млрд куб. м (4%);
- поставки из Нигерии — 13,2 млрд куб. м (2%);
- поставки из Азербайджана — 9,1 млрд куб. м (2%);

на прочие поставки пришлось 14%.

Рис. 1. Структура поставок природного газа и СПГ в Европу по данным за 2021 г., млрд куб. м и в %

Fig. 1. The Structure of Natural Gas and LNG Supplies to Europe According to Data for 2021, Billion Cubic Meters and %

Источник: ПАО «Газпром», анализ автора

¹ Синергия успеха. Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2021 г. [Электронный ресурс] // ПАО «Газпром» (сайт). URL: <https://www.gazprom.ru/f/posts/57/982072/gazprom-annual-report-2021-gu.pdf> (дата обращения: 01.11.2022).

² Включая поставки в Турцию.

Реально зависимость от российского газа в Европе еще в 2021 г. была ярко выражена.

После ввода в действие третьего пакета санкций 8 марта 2022 г. Еврокомиссия¹ представила базовые предложения по энергобезопасности, ключевым пунктом которых являлось сокращение потребления газа из России на две трети к концу 2022 г. или на 100 млрд куб. м.

Для целей сокращения зависимости от российских энергоресурсов в проект плана Еврокомиссии «REPowerEU»², опубликованного 8 марта 2022 г., входило:

- увеличение объемов импорта СПГ и других производителей трубопроводного газа;
- увеличение объемов производства и импорта биометана и «чистого» водорода;
- ускорение сокращения использования ископаемых видов топлива для отопления домов и промышленных предприятий за счет повышения энергоэффективности и увеличения использования возобновляемых источников энергии, а также устранения узких мест в инфраструктуре.

Однако по факту в 2022 г. в зоне Евросоюза произошел рост импорта СПГ, расконсервация теплоэлектростанций и рост генерации, основанной на угле и мазуте.

Трубопроводные мощности России по газу

Через территорию Украины проходит четыре газопровода из России³:

- «Союз» (трубопровод Оренбург — Западная граница) мощностью 26 млрд куб. м в направлении Словакии, Венгрии и Румынии;
- «Братство» и «Прогресс» (трубопровод Ямбург — Западная граница) мощностью 26 млрд куб. м;
- «Уренгой — Помары — Ужгород» мощностью 32 млрд куб. м в направлении Словакии, Чехии, Австрии;
- газотранспортный коридор через Румынию в направлении Молдавии, Румынии, Болгарии, Турции, Греции и Северной Македонии. Ранее использовался для поставок российского газа на Балканы. С 2021 г. по оставшейся части газопровода (в Румынии) осуществляются реверсные поставки российского газа из газопровода «Турецкий Поток» в Венгрию («Балканский Поток»).

Совокупная мощность газопроводов «Уренгой — Помары — Ужгород» (Суджа), «Союз» (Сохрановка), «Прогресс», газотранспортного коридора через Румынию, по которым осуществляется транзит газа через Украину, составляет 84,0 млрд куб. м.

Кроме того, экспортные поставки российского трубопроводного газа осуществлялись с использованием систем:

- «Турецкий Поток» пропускной способностью 31,5 млрд куб. м,
- «Голубой Поток» пропускной способностью 16,0 млрд куб. м,
- «Северный Поток» пропускной способностью 55,0 млрд куб. м,
- «Ямал — Европа» пропускной способностью 32,9 млрд куб. м,
- «Сила Сибири» пропускной способностью 38,0 млрд куб. м,
- «Выборг — Имата» пропускной способностью 6,0 млрд куб. м.

Экспортные газопроводные проекты России располагали профицитными мощностями в страны Европы и до ввода в действие пакета санкций в 2022 г., по итогам 2021 г. они составили 121,1 млрд куб. м, что означает избыточность как российских, так и зарубежных инвестиций в газопроводные проекты в Европу на фоне ослабления экономических и эскалации политических факторов влияния на принятие решения о поставщиках энергоресурсов.

¹ REPowerEU: Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy [Электронный ресурс] // European Commission (сайт). URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511 (дата обращения: 07.11.2022).

² Там же.

³ Зарубежная транспортировка российского газа [Электронный ресурс] // Газпром экспорт (сайт). URL: <https://gazpromexport.ru/projects/transportation/> (дата обращения: 07.11.2022).

Рис. 2. Резерв пропускных способностей экспортных магистральных газопроводов из России по данным за 2021 г., млрд куб. м в год

Fig. 2. The Reserve Capacity of Export Main Gas Pipelines from Russia According to Data for 2021, Billion Cubic Meters per Year

Источник: ООО «Газпром экспорт», составлено автором

Поставки трубопроводного газа в Европу

По итогам 2021 г. поставки трубопроводного газа в Европу в совокупности составили 376,4 млрд куб. м, из которых объем российского газа составил 174,3 млрд куб. м или 46% от общего объема поставок (см. таблицу).

Кроме того, значительный объем трубопроводного газа в Европу был поставлен из Норвегии, а именно 112,8 млрд куб. м или 30% от общего объема поставок, а также из Алжира — 31,1 млрд куб. м или 9% от общего объема поставок.

Разрушение трубопроводной инфраструктуры и института «энергетической дипломатии» привело к обвалу экспорта российского газа в 2022 г. на 46%

Общий объем поставок ПАО «Газпром» на экспорт в 2021 г. составил 185,1 млрд куб. м¹ (включая поставки в Китай 10,4 млрд куб. м). По итогам 2022 г. потери экспорта российского трубопроводного газа в дальнее зарубежье составили 46%, снизившись до уровня 100,9 млрд куб. м.

Такое значимое снижение стало следствием диверсий на двух газопроводах «Северный Поток», национализации российских активов в странах Евросоюза под предлогом санкций, а также реализации стратегии Еврокомиссии по сокращению потребления газа из России на две трети к концу 2022 г.

Так, в апреле 2022 г. правительство Польши заблокировало активы «Газпрома» в компании EuRoPol Gaz², которая является оператором части газопровода «Ямал — Европа», пролегающей по польской территории.

¹ Синергия успеха. Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2021 г. [Электронный ресурс] // ПАО «Газпром» (сайт). URL: <https://www.gazprom.ru/f/posts/57/982072/gazprom-annual-report-2021-ru.pdf> (дата обращения: 01.11.2022).

² Российские санкции сделали невозможным транзит газа через Польшу [Электронный ресурс] // РБК (сайт). 12.05.2022. URL: <https://www.rbc.ru/politics/12/05/2022/627d03929a7947133a1a34bb> (дата обращения: 07.11.2022).

Поставки трубопроводного газа в Европу с распределением по странам и газопроводам в 2021 г., млрд куб. м

Table. Pipeline Gas Supplies to Europe with Distribution by Countries and Gas Pipelines in 2021, Billion Cubic Meters

Страна	Газопровод	Пропускная способность	Поставки газа в страны ЕС	Поставки газа в другие страны Европы	Итого поставлено в Европу по газопроводам
Россия	Северный Поток, Голубой Поток, Турецкий Поток, Ямал — Европа, Выборг — Иматра, транзит через Украину	280,4	147,5	26,8	174,3
Алжир	Магриб — Европа (Medgaz) через Марокко в Испанию, TransMed через Тунис и Сицилию в Италию	42,0	34,1		34,1
Ливия	Greenstream в Италию	11,0	3,1		3,1
Норвегия	Norpipe в Великобританию	16,0	80,9	31,9	112,8
Иран	Тебриз — Анкара в Турцию	14,0		9,1	9,1
Азербайджан	Баку — Тбилиси — Эрзурум, Трансанолийский газопровод (TANAP), продолжением является Трансатлантический газопровод*)	16,0	8,2	11,3	19,5
ЕС	Интерконнектор Великобритания — Бельгия	25,5		11,2	11,2
Другие страны Европы	Интерконнектор Бельгия — Великобритания		12,3		12,3
Итого		401,4	286,1	90,3	376,4

*) предусмотрено увеличение пропускной способности до 32 млрд куб. м к 2027 г.

Источник: ООО «Газпром экспорт», ООО «НААНС-МЕДИА», составлено автором

Власти Германии национализировали Gazprom Germania, переименовав ее в SEFE без каких-либо выплат в адрес российской компании.

Самым значимым потрясением мировой энергетической отрасли в 2022 г. стал подрыв инфраструктуры газопроводов «Северный Поток» и «Северный Поток—2», в результате которого страны Евросоюза потеряли доступ к экономически эффективным и стабильным поставкам российского трубопроводного газа в потенциальном объеме 82,5 млрд куб. м в год. Утечки, которые произошли в результате взрывов, находились исключительно в экономической зоне Швеции и Дании.

Поскольку газопроводные системы «Северный Поток» и «Северный Поток—2» были разрушены в результате терактов, пропускная способность одной сохраненной ветки составляет 27,5 млрд куб. м, но из-за отсутствия сертификации и санкционного давления она не была задействована.

В 2022 г., помимо «Северных Потоков», был остановлен трубопровод «Ямал — Европа» мощностью 32,9 млрд куб. м, который проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии, а также газопровод «Выборг — Иматра» мощностью 6,0 млрд куб. м в направлении Финляндии.

Поставки российского газа в Европу транзитом через Украину к концу 2022 г. осуществлялись через один газопровод «Уренгой — Помары — Ужгород» из действующих четырех, через распределительную станцию «Суджа».

Таким образом, объем поставок в Европу, включая Турцию, составил в 2022 г. 85,4 млрд куб. м.

Недостающий объем российского газа страны Евросоюза восполнили за счет закупки сжиженного природного газа, затраты на которые оказались выше относительно трубопроводных партий, прежде всего, за счет возросших ставок фрахта.

Из всех направлений экспорта в 2022 г. произошел рост объема российских поставок только в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на 5,1 млрд куб. м относительно уровня 2021 г. (с 10,4 до 15,5 млрд куб. м).

Рис. 3. Оценка потенциала использования грузопотоков российского газа после запуска в эксплуатацию новых проектов, млрд куб. м в год
 Fig. 3. Assessment of the Potential for the Use of Russian Gas Cargo Flows After the Commissioning of New Projects, Billion Cubic Meters per Year

Источник: ООО «Газпром экспорт», ООО «НААНС-МЕДИА», составлено автором

Перспективы изменения грузопотоков российского газа

Президент России В. В. Путин выдвинул идею¹, которая может радикальным образом повлиять на экономический ландшафт всей Европы. Речь идет о создании на территории Турции газового хаба — системы распределения и дальнейшей перепродажи российского газа.

Глава Газпрома Алексей Миллер допустил, что поставки газа, прерванные после терактов на «Северных Потоках», могут быть переброшены в турецком направлении².

В случае если Россия и Турция согласуют строительство дополнительной трубопроводной системы, то для возмещения выпавших в результате подрыва «Северного Потока» поставок российского газа может потребоваться ввод в эксплуатацию двух новых веток «Турецкого Потока».

В 2021 г. был запущен в эксплуатацию «Балканский Поток», представляющий собой продолжение «Турецкого Потока», для Болгарии и Сербии, Хорватии и Венгрии.

Если ранее Германия являлась главным газораспределительным хабом российского трубопроводного газа в Европе, то теперь эту позицию может занять Турция. Страны Северной Европы в дальнейшем все больше будут зависеть от дорогостоящего СПГ, а Южная Европа сможет получать через «Балканский Поток» приоритетные по стоимости партии российского газа³.

¹ Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции. Нужен ли он Европе [Электронный ресурс] // РБК (сайт). 14.10.2022. URL: <https://www.rbc.ru/business/14/10/2022/6347f9d49a7947dfbedaa0f4> (дата обращения: 01.11.2022).

² Миллер допустил перенаправление газа для «Северных Потоков» через Турцию [Электронный ресурс] // РИА Новости (сайт). 16.10.2022. URL: <https://ria.ru/20221016/turtsiya-1824412035.html> (дата обращения: 07.11.2022).

³ Что произойдет с газовой отраслью России, которая лишится возможности экспортировать от 80 до 100 млрд куб. м газа в год (комментарий Тамары Сафоновой) [Электронный ресурс] // Нефть и Капитал. 31.10.2022. URL: <https://oilcapital.ru/news/2022-10-31/100-mlrd-kubometrov-bez-rynkov-sbyta-2412687> (дата обращения: 01.11.2022).

Резерв пропускной способности «Голубого Потока» и «Турецкого Потока» можно нарастить в ближайшей перспективе с учетом новых договоренностей о цене поставки топлива, так как условия ценообразования по двум трубопроводным системам отличаются.

Поскольку совокупная мощность «Турецкого» и «Голубого» потоков составляет 47,5 млрд куб. м, то уже в 2023 г. возможно нарастить объем поставок без дополнительного расширения инфраструктуры, что может быть достигнуто при согласовании приемлемых для сторон ценовых условий.

Запуск дополнительных мощностей «Турецкого Потока» может позволить частично компенсировать выпадающий объем экспорта по «Северному Потоку».

Планы по расширению инфраструктуры поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона по газопроводной системе «Сила Сибири — 2» и «Союз — Восток» предусмотрительно прорабатываются Россией, Китаем и Монголией в течение нескольких лет. Предполагается, что новые проекты должны объединить западную и восточную газотранспортные системы. То есть газ Западной Сибири, который сейчас был ориентирован на Европу, можно будет направлять в страны АТР.

В начале 2022 г. стороны подписали протокол результатов рассмотрения ТЭО проекта и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и «Газпрома» на 2022–2024 гг. Начало строительства ожидается в 2024 г., дата ввода в эксплуатацию монгольской части предварительно запланирована на 2027–2028 гг.

Трансформация экспортных грузопотоков трубопроводного газа по анонсированным проектам «Союз — Восток», «Сила Сибири — 2» зависит от сроков реализации проектов. Запуск этих проектов в полном объеме позволит увеличить экспортный потенциал России по транспортировке газа на 72,5 млрд куб. м в год.

Кроме того, на фоне разрастающегося энергокризиса нельзя исключать и запуск уцелевшей ветки «Северного Потока — 2» мощностью 27,5 млрд куб. м и газопровода «Ямал — Европа» мощностью 32,9 млрд куб. м в случае изменения подходов сторон и снятия санкционных ограничений, так как для стран Северной Европы запуск этих маршрутов эффективнее относительно закупок СПГ.

Сценарии изменения грузопотоков нефти и газа на краткосрочный период до 2025 г.

Существующие методологии прогнозирования позволяют формировать ключевые показатели развития мировой и отечественной нефтегазовой индустрии со значительным диапазоном расхождений, что создает неопределенности, прежде всего, в части целесообразности инвестиций в новые инновационные проекты (см. рис. 4).

В монографии [4] автором предложена модель прогнозирования топливно-энергетических балансов, которая учитывает расширенный перечень предпосылок изменения структуры мирового энергетического баланса по трем сценариям:

- базовому;
- сценарию нефтегазового противостояния (оптимистичному для российской нефтегазовой отрасли);
- сценарию быстрого изменения структуры мирового энергетического баланса (пессимистичному для российской нефтегазовой отрасли).

Основополагающими факторами, оказывающими влияние на изменение производства и потребления российского газа, являются:

а) экзогенные факторы:

- ограничения фундаментального характера, главным из которых является тренд на формирование замкнутых экономических систем: неготовность развитых стран поддерживать экономики других стран за счет импорта сырья и продуктов переработки;
- санкционное давление стран G7 и Евросоюза, трансформировавшееся за последнее десятилетие из исключительной меры воздействия в традиционную меру влияния на экономику нефтегазового сектора и бюджет России;

- рассматриваемое странами G7 и Евросоюза введение лимитов цен на газ;
 - анонсированное Еврокомиссией сокращение в 2022 г. импорта российского газа на 100 млрд куб. м;
 - расконсервация в странах Евросоюза выведенных ранее из эксплуатации мощностей электрогенерации;
 - рост использования угля и темных нефтепродуктов в странах Евросоюза с наибольшим углеродным следом на фоне дефицита российского газа;
 - стратегия декарбонизации энергетики, принятая Евросоюзом, включающая рост доли электромобилей в структуре производства;
 - рост инвестиций в возобновляемую энергетику;
 - стимулирование энергосбережения в странах Евросоюза;
 - активизация инвестиционных проектов и торговых отношений России с дружественными странами в области транспортировки газа и производства СПГ;
- б) эндогенные факторы:
- параметры налогового маневра в России, действующие системы субсидирования и связанный с ними инвестиционный климат;
 - системы ценообразования на газ;
 - темпы реализации новых проектов по добыче газа, производству СПГ в России, транспортировке газа и соединению западной и восточной газопроводных систем.

Оптимистичный сценарий

Оптимистичный сценарий предполагает прирост объемов экспорта российского газа относительно уровня 2022 г., основанный на предположении:

- о смягчении санкционного давления коалиции G7 и ЕС на энергетический сектор России;
- о переориентации основной части грузопотоков нефти из Европы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР);
- об увеличении объемов поставок российского газа транзитом через Украину;
- о сертификации и запуске второй ветки газопровода «Северный Поток — 2» мощностью 27,5 млрд куб. м;
- об увеличении объемов поставки газа через существующий газопровод «Турецкий Поток» до 31,5 млрд куб. м;
- о вводе в эксплуатацию дополнительной газопроводной магистрали «Турецкий Поток — 2» мощностью от 31,5 до 55,0 млрд куб. м;
- о запуске газопровода «Ямал — Европа» мощностью 32,9 млрд куб. м;
- об объединении западной и восточной газотранспортной системы;
- о расширении пропускной способности газопровода «Сила Сибири» до 38 млрд куб. м;
- о вводе в эксплуатацию газопроводной системы «Сила Сибири — 2» и дополнительной газопроводной магистрали «Союз — Восток» через Монголию мощностью 50 млрд куб. м.

Базовый сценарий

Базовый сценарий предполагает снижение объемов экспорта российской нефти относительно 2022 г., основанного на предположении:

- о сохранении санкционного давления коалиции G7 и ЕС на энергетический сектор России на текущем уровне;
- о переориентации части грузопотоков магистрального трубопроводного газа из Европы в страны АТР и Турцию;
- об исключении продаж российского газа тем странам, которые одобряют потолок цен;

- о стабилизации объемов поставок российского газа транзитом через Украину на уровне 20 млрд куб. м;
- о выходе объемов поставки газа через существующий газопровод «Турецкий Поток» на использование полного потенциала в объеме 31,5 млрд куб. м;
- о росте объемов перекачки по газопроводу «Сила Сибири» до 20 млрд куб. м;
- о вводе в эксплуатацию первого этапа газопроводной системы «Сила Сибири — 2» и дополнительной газопроводной магистрали «Союз — Восток» через Монголию мощностью 25 млрд куб. м.

Рис. 4. Прогноз изменения экспортных грузопотоков российского трубопроводного газа на краткосрочную перспективу по трем сценариям, млрд куб. м в год

Fig. 4. Forecast of Changes in Export Cargo Flows of Russian Pipeline Gas in the Short Term under Three Scenarios, Billion Cubic Meters per Year

Пессимистичный сценарий

Пессимистичный сценарий предполагает резкое снижение объемов экспорта российской нефти и газа и основан на предположении:

- об усилении санкционного давления коалиции G7 и ЕС на энергетический сектор России;
- об эскалации энергокризиса в Европе;

- о реализации в дальнейшей перспективе в полном объеме планов по сокращению импорта российского газа на 100 млрд куб. м относительно уровня 2021 г.;
- об ответном сокращении российских грузопотоков газа в страны Евросоюза;
- о сохранении объемов поставок российского газа транзитом через Украину на уровне 42 млн куб. м / сутки;
- об увеличении объемов поставки газа через существующий газопровод «Турецкий Поток» до 31,5 млрд куб. м;
- о сохранении объемов поставок по газопроводу «Сила Сибири» на уровне 2022 г. из-за отсутствия технических возможностей использования ресурсов западной газотранспортной системы.

Выводы

На фоне трансформации глобальных грузопотоков углеводородов в мире, драйвером которой стало санкционное давление на энергетический сектор России, нефтяные компании уже переориентировали большую часть морских перевозок нефти и нефтепродуктов в дружественные страны.

Наиболее уязвимой в период беспрецедентного санкционного давления оказалась российская система экспортных газопроводов, исторически ориентированная на европейских потребителей.

С учетом перехода стран Евросоюза на потребление СПГ, для исключения глобального дефицита газа в мире, важно ускорение этапов перехода на рынки дружественных стран, что повлияет на компенсацию выпадающих объемов, ранее направляемых в Европу.

В статье систематизированы экзогенные и эндогенные факторы влияния на изменение производства и потребления российского газа, которые системно учитываются автором в предпосылках для формирования каждого из прогнозных сценариев.

Согласно оптимистичному сценарию автора, объем экспорта газа из России может увеличиться со 100,9 млрд куб. м в 2022 г. до 288,0 млрд куб. м в 2025 г. при условии ускоренных темпов строительства газопроводных систем как в России, так и странах-транзитерах.

По базовому сценарию объем экспорта газа из России может возрасти со 100,9 млрд куб. м в 2022 г. до 112,5 млрд куб. м в 2025 г. при условии частичной переориентации грузопотоков на Восток.

Пессимистичный сценарий предполагает сокращение объема экспорта газа из России со 100,9 млрд куб. м в 2022 г. до 62,5 млрд куб. м в 2025 г. при условии отсутствия практических действий по строительству мощностей в восточном направлении.

Принимая во внимание полученные прогнозные показатели изменения объемов экспорта газа из России к 2025 г. по трем сценариям, для исключения существенных потерь по добыче газа в России и реализации оптимистичного сценария автором предложено ускорение сроков объединения западной и восточной газотранспортных систем, а также реализации инвестиционных проектов строительства газопроводных мощностей «Сила Сибири — 2», «Союз — Восток», «Турецкий Поток — 2», обеспечивающих развитие евразийской интеграции.

Стоит обратить внимание и на расширение сотрудничества со странами СНГ / ЕАЭС с целью использования потенциала советских трубопроводов и замещения ресурсной базы для обеспечения взаимовыгодных поставок¹.

Кроме того, важным будет подписание долгосрочных межгосударственных соглашений о сотрудничестве с дружественными странами-импортерами в области топливно-энергетических комплексов, что позволит определить направления, объемы, стоимостные ориентиры и целесообразность создания дополнительной инфраструктуры.

¹ Строительство газопровода «Союз — Восток» — один из приоритетов российской энергетики на 2023 г. — оценка доцента факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС при Президенте РФ, к. э. н. Тамары Сафоновой [Электронный ресурс] // Энергетика и промышленность России. URL: <https://www.eprussia.ru/news/base/2023/3877435.htm> (дата обращения: 16.01.2023).

При этом в перспективе объемы добычи газа в России могут поддерживаться за счет роста внутреннего потребления, в частности, ввода в эксплуатацию мини-заводов по производству СПГ, масштабных проектов по экспорту СПГ, развития направлений газопереработки и создания новых нефтехимических производств.

Литература

1. Белогорьев А. Перспективы экспорта российского газа в новых условиях // Энергетическая политика. 2022. №6 (172). С. 6–17. DOI: 10.46920/2409-5516_2022_6172_6
2. Гумарова И. С. Приоритеты энергетической дипломатии России: автореферат дис. кандидата политических наук : 23.00.04; [Место защиты: С.-Петербург. гос. ун-т]. Санкт-Петербург, 2008.
3. Пакин А. К. Экспорт российского природного газа в страны Европы: перспективы, вызовы, риски : автореферат дис. кандидата экономических наук. Москва, 2018
4. Сафонова Т. Ю. Исследование эндогенных и экзогенных факторов влияния на результаты прогнозирования в нефтегазовой отрасли на фоне трансформации структуры мирового топливно-энергетического баланса : монография. Москва : Первое экономическое издательство, 2022. 344 с. DOI: 10.18334/9785912924224

Об авторе:

Сафонова Тамара Юрьевна, генеральный директор ООО «Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора» (ООО «НААНС-МЕДИА»), доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития (ИУРР) РАНХиГС (Москва, Российская Федерация), кандидат экономических наук;
e-mail: safonovaty@yandex.ru

References

1. Belogoriev A. Prospects for the Export of Russian Gas in the New Conditions. *Energy Policy* [Energeticheskaya politika]. 2022; (6 (172)): 6–17. (In Rus.) DOI: 10.46920/2409-5516_2022_6172_6
2. Gumarova I. S. Priorities of Russia's Energy Diplomacy : abstract of the dissertation of the Candidate of Political Sciences: 23.00.04 [Place of defense: St. Petersburg State University]. St. Petersburg, 2008. (In Rus.)
3. Pakin A. K. Export of Russian Natural Gas to European Countries: Prospects, Challenges, Risks : Abstract of the thesis. ... candidate of economic sciences. Moscow, 2018. (In Rus.)
4. Safonova T. Yu. Study of Endogenous and Exogenous Factors of Influence on the Results of Forecasting in the Oil and Gas Industry Against the Background of the Transformation of the Structure of the World Fuel and Energy Balance : monograph. Moscow : First Economic Publishing House, 2022. 344 p. (In Rus.) DOI: 10.18334/9785912924224

About the author:

Tamara Yu. Safonova, General Director of Independent Analytical Agency of the Oil and Gas Sector, Associate Professor of the Faculty of Marketing and International Cooperation of the Institute of Management and Regional Development et RANEPА (Moscow, Russian Federation), PhD in Economics;
e-mail: safonovaty@yandex.ru